

РОБИТАҲОИ САНЪАТКОРОНИ ТОҶИКИСТОНУ ЎЗБЕКИСТОН

Самариддинзода Сирочиддин

муаллими калони факултети санъати Донишгоҳи давлатии
Хучанд ба номи академик Б. Гафуров

Аннотация: Мазкур мақолада сўз Тожикистон ва Ўзбекистон санъаткорларининг мустақиллик давридаги ўзаро ҳамкорлиги ҳақида боради. Шунингдек мақолада мамлакатдаримиз ўртасида маданий ҳамкорлик ҳақида имзоланган шартномалар ва унинг аҳамияти, санъаткорларимизнинг ҳамкорликда уюштирган турли маданий тадбирлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Тожикистон, Ўзбекистон, дўстлик, маданий ҳамкорлик, санъат, “Шашмақом”, “Шарқ тароналари”, “Дўстлик шоми”, “Бойсун баҳори”.

Таърихи дўстии тољикону ўзбекон аз давраҳои қадим сарчашма мегирад. Ин ду халқи бародар фаръанги муштарак доранд ва онҳо дар бисёр лаъзаҳои ғаму шодӣ, барору нобаробарӣ, нокомию пирӯзиё бо ҳам буданд ва дар ҳама ҳолат дўстию бародариро пос дошта, якдигарро иззату эътиром ва қадрдонӣ менамуданд. Мусаллам аст, ки халқҳои тољику ўзбекро таърихи умумии бисёрасра ва муштаракоти фаръангиву маънаві муттаҳид месозад. Урфу одат, анъанҳо, тарзи зист, арзишҳои миллиамон он қадар пайваст гаштаанд, ки моро аз ҳамдигар ӯдо намудан номумкин аст.

Дар муносибати дуљонибаи Љумљурии Тољикистон ва Љумљурии Ўзбекистон самти робитаи фаръангии ду кишвар мақоми хоса дорад. 4-уми январӣ соли 1993 байни Љумљурии Тољикистон ва Ўзбекистон Аъдномаи дўстӣ имзо шуда буд, ки Љумљурии Тољикистон пас аз соҳиб шудан ба Истиқлолияти давлатӣ бо ин мамлақати хориҷӣ баста буд. Дар соли 1998 дар шаҳри Тошканд ба имзо расидани Созишнома “Дар бораи ҳамкории байни Љумљурии Тољикистон ва Љумљурии Ўзбекистон дар соҳаи фаръанг” ба муносибати фаръангии байни љумљуриёҳо тақони нав дод, ки вай дар табудули сермаъсули барномаҳои фаръангӣ мушоҳида карда мешуд [5].

Санъати мусиқии халқию касбӣ қисми људонашавандаю таркибии фаръанги миллӣ буда, он дар тарбияи маънавию зебоипарастии мардум саҳми босазо дорад. Бояд гуфт, ки нақши тољикон ва ўзбекон дар рушди санъати миллии ҳамдигар бағоят бузург мебошад. Њарду халқ ба “Шашмақом” умри дубора бахшидаанд. Тавассути фарзандони фаръангпарвари тољику ўзбек мусиқии “Шашмақом” рушд карда, дар ъарду кишвар мақом ва љойгоҳи хос пайдо намудааст. Дар санъати шашмақомхонӣ Њољӣ Абдулазизи Самарқандӣ, Содирхон Њофиз, Бобоқул Файзуллоев, Фазлиддин Шањобов, Шоњназар

Соъи́бов, ки донандагони хуби мактаби бузурги макомхонӣ ба ҳисоб мерафтанд, дар тарбияи даъво сурудхонони ўзбек нақш доранд ва мактаби мусиқӣ ва макомхонии онҳо дар Тошканд, Бухоро, Самарканд, Хева, Фарғона, Душанбе, Хуљанд, Конибодом, Панљакент ва Исфара то ба ҳол побарҷо буда, аз равобити дўстӣ ва ҳамкориҳои аъли ҳунари ин ду халқ дарак медиҳанд. Нақши Консерваторияи давлатии Ўзбекистон дар тарбияи кадрҳои соҳаи санъати тоҷик назаррас буда, аз ҷумла Љўрахон Обидов, Аслиддин Низомӣ, Фароғат Азизӣ, Холаъмади Маъид, Абдувалӣ Абдурашидов, Қудратулло Ђикматов ва чанде дигарон аз дастпарварони ин муассисаи таълимӣ мебошанд, ки дар соҳаи санъати касбии тоҷик ҷойгоҳи хосси худро доранд [2,130].

Дастаи ҳунармандони Тоҷикистон соли 1998 ва соли 2003 дар фестивали байналмилалӣ суруду таронаҳои миллӣ таъти унвони “Шарқ тароналари” дар шаҳри Самарканд ширкат намуда, яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд.

Моҳи майи соли 2003 бо ташаббуси Вазорати фарҳанги Љумҳурии Ўзбекистон ва сарпарастии ЮНЕСКО Фестивали байналмилалӣ “Баҳори Бойсун” баргузор гардид, ки дар он ансамбли тарона ва рақси “Баёзи кўҳистон”-и ноҳияи Тоҷикобод сазовори ҷоизаи аввал ва дипломи махсус доништа шуд. Ин дастовардҳои бузурги фарҳангӣ шуҷрати мардуми мо ва ҷумҳурии моро дар ҷаҳон баланд бардошт [4, 677].

Хушбахтона, солҳои охир вазъи фарҳанг ва самтҳои марбутаи он бо дастгирии ҳамалонибаи Ђукумати Љумҳурии Тоҷикистон рӯ ба беҳбудӣ меоварад. Бо изҳори шукрона аз сулҳу ваҳдати ҷовидон ва раҳнамоиҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон аъли зиё ва фарҳанги кишвар ҳамеша кўшиш бар он доранд, ки беҳтарин суннатҳои миллӣ аљдоӣ ва намунаҳои олии санъату ҳунари ҷаҳониро омўзанд, ривољу равақ диҳанд, маданият, фарҳанги аљдоӣ ва санъати волои миллии худро низ ба ҷаҳониён муаррифӣ кунанд. Таъи даъ соли охир гурӯҳи ноғизону ҳунарпешагони шинохтаи Ўзбекистон, аз қабили Юлдуз Усмонова, Насиба Абдуллоева, Шералӣ Љўраев, Озода Нурсаидова, Анвар Санаев, Севинч Мўминова ва гурӯҳҳои машҳури “Ялла”, “Дадо”, “Сетора” ба Тоҷикистон сафарҳои ҳунари доштанд. Ҳунармандони Љумҳурии Ўзбекистон дар Фестивали байналмилалӣ театрҳои касбии “Наврўз-2003” ва дар Фестивали байналмилалӣ “Фалак” солҳои 2004-2006 ширкат намуда, маҳорати хешро нишон доданд [1,437].

Муҳимтарин дастовард дар фазои дўстиву ҳамкориҳои миёни Љумҳурии Тоҷикистон ва Љумҳурии Ўзбекистон дар солҳои охир як қатор созишномаву қарордодҳои таърихӣ, ки 9-уми март соли 2018 ҳангоми сафари расмӣ Президенти Љумҳурии Ўзбекистон Ш. Мирзиёев ба мамлакати мо ба тасвиб расид, ба ҳисоб мераванд. Ҳамчунин, иштироки Сарони ду давлат дар концерти тантанавӣ ходимони фарҳангу санъати Тоҷикистон ва Ўзбекистон

таъти унвони «Шоми дўсти», ки дар Кохи Борбад баргузор шуд, тараннумкунандаи дўсти мардумони ӯарду кишвар буда, намунаи беътарини ӯамкории фарӯангӣ маънидод гардид.

Аз соли 1997 инъониб ӯамасола дар Самарканд фестивали байналхалқии мусиқӣ таъти унвони «Шарк тароналари» баргузор мегардад, ки дар кори он намояндагони санъати мусиқии мамлакатҳои дунё иштирок мекунад. Фестивали мазкур баъри тарғиби мероси санъати суннати халқҳои шарк, ӯифзи анъанаҳо ва рушди он, дар ниҳоди ӯавонон бедор кардани ӯисси меъру муъаббат нисбат ба санъати асил равона карда шудааст. Соли 1999 дар фестивали мазкур мақомсарои толик Олим Бобоев ва дастаи ӯунарии шашнафара таъти роӯбарии ӯофизи ӯавон ӯасани Камол иштирок намуданд. Мақомсароён аз Толикостон Олим Бобоев (1999), Озода Ашӯрова (2003) соӯиби ӯоизаи фестивали мазкур гаштаанд. Дастаҳои ӯунарии Ўзбекистон низ пайваста дар фестивалҳои мусиқӣ дар Толикостон ширкат меварзиданд. Чунончи, 19-24-уми сентябри соли 2005 дар фестивали байналхалқии «Садои дилҳо» ансамбли «Булбули гӯё» аз ноӯияи Шӯрчи и вилояти Сурхандарё иштирок намуд. 17-20-уми июли соли 2006 дар фестивали дуӯми байналхалқии мусиқии «Фалак» аз вилояти Қашқадарё ансамбли фолклорӣ-этнографии «Нилола» ширкат варзида, ӯоизадори фестивал гардид [4, 676].

Дар маросими бахшида ба рӯзи истиқлолияти Ўзбекистон дар Тошканд рӯзи 31-уми августи соли 2018 бо қарори Президенти Љумӯурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ба чанде аз ходимони давлатии Толикостон ва аӯли фарӯанг ӯоизаҳои давлатии ин кишвар тақдим шуд. Аз ӯумла, дар миёни ӯоизадорони дигари толикостонӣ овозхонони маъруф Давлатманди Хол ва Адӯам Холиқов бо унвони фаҳрии «Їунарпешаи халқии Ўзбекистон» сарфароз гаштанд. Инчунин, барои саъмашон дар таъкими муносибатҳои фарӯангӣ ба овозхонҳои ўзбекистонӣ Шерали Љураев ва Мавлуда Халилова унвонҳои фаҳрии «Їунарпешаи халқии Толикостон» супурда шуд [3].

Дар маълӯӯ метавон гуфт, ки Толикостон ва Ўзбекистон дар баҳши равобити фарӯангӣ ва илму маориф на дар суҳан, балки дар амал шарики воқеӣ буда, ин равобит ифодагари манфиат ва ояндаи неки ду кишвари ӯамсоя ва бародар мебошад. Мо бояд ин робитаҳоро мунтазам ва наздик дошта бошем. Зиёиён, шоирон ва нависандагони мо бояд ёдгориҳои бойи адабию илмиро тарҷума ва паҳн намоянд, фарҳанг ва урфу одатҳои халқҳоямонро омӯзанд, чихати бештар наздик сохтани халқҳоямон дар заминаи арзишҳои неқ ва созанда чорабиниҳои илмӣ, фарҳангӣ ва адабӣ доир намоянд ва дастовард ва арзишҳоеро, ки халқҳои мо тӯли асрҳо қамӯварӣ ва сохтаанд ҳифз намуда, онҳоро паҳн кунем.

Рўйхати адабиёт:

1.Набиев В.М. Фарҳанг-пайвандгари дўстии халқҳои тоҷику ўзбек// Ҳамкориҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Ўзбекистон: таърих ва замони муосир.- Хучанд, 2019. -888 с.

2.Қўразода Қ.Ҳ., Исомитдинов Қ.Б. Аз таърихи ҳамзистии халқҳои тоҷик ва ўзбек// Тоҷикистон-Ўзбекистон: дўстии безавол.- Хучанд: Ношир, 2019.-512 с.

3.Устодони санъати Ўзбекистон – меҳмони ғиромии тоҷикон//Адабиёт ва санъат.-2018.-15 март.

4.Фармонова Д. Густариши равобити фарҳангии Тоҷикистон ва Ўзбекистон дар замони имрӯза// Ҳамкориҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Ўзбекистон: таърих ва замони муосир.- Хучанд, 2019. -888 с.

5.Тоҷикистон ва Ўзбекистон: таърихи нави ҳамкориҳо// Минбари халқ.- 2018.- 14 март.

